

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13427455>

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Эшанкулов Х.М

ст. преподаватель, Дж ГПУ им. А.Кадыри
Факультет русский язык и литература

***Аннотация:** Методика формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов является важнейшим аспектом обучения языку. В этой статье представлен обзор эффективных стратегий и подходов, способствующих пониманию учащимися структур предложений, грамматических правил и синтаксических приемов. Методика объединяет различные педагогические методы, такие как подробное обучение, аутентичный языковой опыт, совместное обучение и формирующее оценивание. Он подчеркивает важность метакогнитивной осведомленности, связей с реальным миром и дифференцированного обучения для удовлетворения разнообразных потребностей учащихся. Кроме того, в статье подчеркивается роль технологий, литературы и культурных особенностей в повышении синтаксических навыков учащихся. Внедряя эту методологию, преподаватели могут создать благоприятную и увлекательную среду обучения, которая способствует развитию сильных синтаксических навыков у младших школьников.*

***Ключевые слова:** синтаксические концепции, учащиеся начальной школы, методология, обучение языку, структуры предложений, грамматические правила, синтаксические приемы, явное обучение, аутентичный языковой опыт, совместное обучение, формирующая оценка, метакогнитивная осведомленность, связи с реальным миром, дифференцированное обучение, технология в языке. обучение, интеграция литературы, культурные соображения, синтаксические*

Abstract: The method of formation of syntactic concepts in primary school students is the most important aspect of language teaching. This article provides an overview of effective strategies and approaches that promote students' understanding of sentence structures, grammatical rules, and syntactic techniques. The methodology

combines various pedagogical methods such as detailed learning, authentic language experience, collaborative learning and formative assessment. He emphasizes the importance of metacognitive awareness, connections to the real world, and differentiated learning to meet the diverse needs of students. In addition, the article highlights the role of technology, literature and cultural characteristics in improving students' syntactic skills. By implementing this methodology, teachers can create a supportive and engaging learning environment that promotes the development of strong syntactic skills in younger students.

Keywords: *syntactic concepts, elementary syntactic school students, methodology, language learning, sentence structures, grammatical rules, syntactic techniques, explicit learning, authentic language experience, collaborative learning, formative assessment, metacognitive awareness, connections with the real world, differentiated learning, technology in language. learning, literature integration, cultural considerations, syntactic.*

Введение:

Приобретение и овладение синтаксическими понятиями являются основополагающими аспектами языкового развития учащихся начальных классов. Понимание того, как структурированы предложения, применяются грамматические правила и используются синтаксические приемы, необходимо для эффективного общения и письменного выражения. Поэтому разработка комплексной методики преподавания и развития синтаксических понятий в классах начальной школы имеет первостепенное значение.

Целью данной статьи является предоставление обзора эффективной методики формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов. Представляя ряд стратегий и подходов, преподаватели могут улучшить свою педагогическую практику и способствовать более глубокому пониманию структуры и синтаксиса предложений среди своих учеников. Методика объединяет различные педагогические методы, в том числе подробное обучение, аутентичный языковой опыт, совместное обучение и формирующую оценку, для создания поддерживающей и увлекательной среды обучения.

Одним из ключевых аспектов, подчеркиваемых в этой методологии, является роль метакогнитивной осведомленности. Помогая учащимся осознавать свои собственные мыслительные процессы и отслеживая их понимание синтаксических концепций, преподаватели могут дать учащимся возможность взять на себя ответственность за свое обучение и сделать осознанный выбор в использовании языка. Кроме того, методология

подчеркивает важность связей с реальным миром и дифференцированного обучения для удовлетворения разнообразных потребностей учащихся, обеспечивая всем учащимся доступ к значимому и актуальному учебному опыту.

Технологии также играют важную роль в методологии, поскольку предлагают инновационные инструменты и ресурсы для поддержки синтаксического обучения. Интеграция технологий в изучение языка позволяет проводить интерактивные и динамичные занятия, которые привлекают учащихся и улучшают их понимание синтаксических концепций. Кроме того, методология признает ценность интеграции литературы и культурных особенностей в развитии синтаксических навыков. Изучая литературные тексты и учитывая культурный контекст, учащиеся глубже понимают нюансы синтаксиса и его влияние на общение. Подводя итог, в данной статье дается углубленное исследование методики формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов. Реализуя стратегии и подходы, изложенные в этой методологии, преподаватели могут создать богатую и благоприятную среду обучения, которая способствует развитию сильных синтаксических навыков. Благодаря подробному обучению, подлинному языковому опыту, совместному обучению и формативному оцениванию учащиеся могут улучшить свои синтаксические навыки и стать эффективными коммуникаторами как в устной, так и в письменной речи.

Литературный анализ и методы:

Для формулирования эффективной методики формирования синтаксических понятий у младших школьников важно провести тщательный анализ соответствующей литературы и использовать устоявшиеся методы в области обучения языку. В этом разделе представлен обзор ключевых исследований и результатов исследований, которые легли в основу методологии, изложенной в этой статье.

Несколько исследований подчеркнули важность явного обучения синтаксическим понятиям. Предоставляя четкие объяснения, прямое обучение грамматическим правилам и целевые практические занятия, учащиеся могут заложить прочную основу в структурах предложений и синтаксических правилах (Brown, 2010; Ellis, 2015). Методика, предложенная в этой статье, включает в себя подробное обучение в качестве основополагающего компонента, гарантируя, что учащиеся получают систематические и структурированные рекомендации по пониманию и применению синтаксических концепций.

Аутентичный языковой опыт также был признан решающим для развития синтаксических навыков. Связи с реальным миром позволяют учащимся увидеть

актуальность и практичность синтаксиса в повседневном общении. Вовлекая учащихся в такие мероприятия, как дебаты, презентации и рассказывание историй, преподаватели предоставляют учащимся возможность применить свое понимание структуры и синтаксиса предложений в значимых контекстах (Williams, 2012). Аутентичный языковой опыт интегрирован в методологию, развивая способность учащихся эффективно и убедительно использовать синтаксические понятия.

Совместное обучение показало многообещающие результаты в улучшении понимания учащимися синтаксических понятий. Сотрудничество со сверстниками и обратная связь дают учащимся возможность вместе анализировать и строить предложения, предлагая ценную информацию и точки зрения (Fisher & Frey, 2014). Коллегиальное редактирование и рецензирование позволяют учащимся предлагать конструктивную обратную связь по написанию друг друга, уделяя особое внимание структуре предложений, грамматике и синтаксису. Методика поощряет сотрудничество и обратную связь между сверстниками, признавая преимущества социального взаимодействия в развитии синтаксических навыков.

Формативное оценивание играет решающую роль в методике, позволяя преподавателям отслеживать прогресс учащихся в синтаксическом понимании и обеспечивать своевременную обратную связь. Исследования показывают, что методы формативного оценивания, такие как самооценка, оценка коллег и обратная связь с учителем, способствуют улучшению результатов обучения синтаксическим концепциям (Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007). Применяя стратегии формативного оценивания, преподаватели могут выявить сильные стороны учащихся и области для улучшения, адаптируя обучение к индивидуальным потребностям. Таким образом, раздел «Анализ литературы и методы» представляет собой обзор ключевых исследований и результатов исследований, которые определяют методологию формирования синтаксических понятий у учащихся начальной школы. Опираясь на признанные методы явного обучения, аутентичного языкового опыта, совместного обучения и формативного оценивания, методология, представленная в этой статье, предлагает комплексный подход к развитию синтаксических навыков. Интегрируя эти научно обоснованные практики, преподаватели могут создать благоприятную и увлекательную среду обучения, которая способствует развитию сильных синтаксических навыков у младших школьников.

Обсуждение:

Представленная в этой статье методика формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов предлагает педагогам несколько ключевых идей и соображений. В этом разделе представлено обсуждение последствий, сильных сторон и потенциальных проблем, связанных с предлагаемой методологией.

Одной из сильных сторон методологии является ее упор на метакогнитивную осведомленность. Побуждая учащихся размышлять над своими мыслительными процессами и следить за пониманием синтаксических концепций, преподаватели воспитывают у учащихся чувство ответственности и ответственности за обучение. Метапознание способствует более глубокому вовлечению и позволяет учащимся стать активными участниками в развитии своих синтаксических навыков. Однако реализация метакогнитивных стратегий может потребовать четких инструкций и подсказок, чтобы учащиеся полностью понимали и эффективно применяли эти стратегии.

Интеграция аутентичного языкового опыта в методологию является еще одним важным преимуществом. Связывая синтаксические концепции с реальными контекстами, учащиеся могут осознать практичность и актуальность своего обучения. Участие в таких мероприятиях, как дебаты, презентации и рассказывание историй, позволяет учащимся осмысленно применять свои синтаксические знания. Однако обеспечение достаточного аутентичного языкового опыта может потребовать тщательного планирования и доступа к ресурсам за пределами классной комнаты, что может создать практические проблемы для некоторых преподавателей.

Совместное обучение – еще один ценный компонент методологии. Участвуя в сотрудничестве со сверстниками и получая обратную связь, учащиеся имеют возможность анализировать и строить предложения вместе, извлекая выгоду из различных точек зрения и идей. Совместное обучение развивает коммуникативные навыки, критическое мышление и более глубокое понимание синтаксических концепций. Однако эффективная реализация стратегий совместного обучения может потребовать четких ожиданий, четко определенных ролей и руководства для обеспечения продуктивного и справедливого группового взаимодействия.

Интеграция практик формативного оценивания является важнейшим аспектом методологии. Формативное оценивание позволяет преподавателям следить за прогрессом учащихся, обеспечивать своевременную обратную связь и вносить коррективы в обучение. Выявляя сильные стороны учащихся и

области для совершенствования, формативная оценка поддерживает индивидуальное обучение и целенаправленное обучение. Однако эффективное внедрение стратегий формирующего оценивания может потребовать дополнительного времени и ресурсов, а также постоянного профессионального развития преподавателей.

Одной из потенциальных проблем, связанных с этой методологией, является необходимость дифференцированного обучения. Учитывая разнообразные потребности и способности учащихся начальной школы, преподаватели должны быть готовы адаптировать свои учебные подходы к индивидуальным стилям обучения, уровням владения языком и конкретным синтаксическим задачам. Обеспечение дифференцированного обучения может потребовать дополнительного планирования и ресурсов, чтобы обеспечить всем учащимся соответствующую поддержку и возможности развития. В заключение, методология формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов, представленная в этой статье, предлагает ценные идеи и соображения для педагогов. Подчеркивая метакогнитивную осведомленность, аутентичный языковой опыт, совместное обучение и формативное оценивание, методология обеспечивает комплексную основу для развития синтаксических навыков. Хотя у этой методологии есть несколько сильных сторон, таких как содействие студенческой активности и связь обучения с реальным контекстом, она также сопряжена с потенциальными проблемами, такими как необходимость дифференцированного обучения. В целом, методология служит ценным ресурсом для преподавателей, стремящихся улучшить синтаксическое обучение и поддержать языковое развитие учащихся начальной школы.

Заключение:

Представленная в этой статье методика формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов предлагает педагогам комплексную основу для улучшения синтаксического обучения и содействия развитию сильных синтаксических навыков. Интегрируя такие стратегии, как подробное обучение, аутентичный языковой опыт, совместное обучение и формативное оценивание, преподаватели могут создать благоприятную и увлекательную среду обучения, отвечающую разнообразным потребностям учащихся.

Ключевые сильные стороны методологии заключаются в акценте на метакогнитивную осведомленность, которая дает учащимся возможность брать на себя ответственность за свое обучение и делать осознанный выбор в использовании языка. Интеграция аутентичного языкового опыта помогает учащимся увидеть практическую значимость синтаксиса в повседневном

общении, развивая их способность эффективно применять синтаксические концепции. Совместное обучение предоставляет учащимся возможность участвовать в сотрудничестве со сверстниками и получать обратную связь, улучшая их понимание структуры предложений и грамматики. Практика формативного оценивания позволяет преподавателям следить за прогрессом учащихся и обеспечивать своевременную обратную связь, что приводит к персонализированному обучению и улучшению результатов обучения.

Хотя эта методология предлагает ценную информацию и преимущества, важно признать потенциальные проблемы, такие как необходимость дифференцированного обучения для удовлетворения разнообразных потребностей учащихся. Эффективное внедрение методологии может потребовать тщательного планирования, постоянного профессионального развития и доступа к ресурсам за пределами классной комнаты. В целом, методика формирования синтаксических понятий у учащихся начальных классов предоставляет педагогам ценную основу для развития синтаксических навыков. Реализуя стратегии и подходы, изложенные в этой методологии, преподаватели могут создать богатую и благоприятную среду обучения, которая способствует развитию сильных синтаксических навыков у младших школьников. Расширяя возможности учащихся, предоставляя аутентичный языковой опыт, способствуя совместному обучению и используя формативное оценивание, преподаватели могут помочь учащимся стать эффективными коммуникаторами с глубоким пониманием структур предложений, грамматических правил и синтаксических приемов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Браун, НД (2010). Принципы изучения и преподавания языка. Пирсон Образование.
2. Эллис, Р. (2015). Понимание приобретения второго языка. Издательство Оксфордского университета.
3. Фишер Д. и Фрей Н. (2014). Лучшее обучение посредством структурированного обучения: основа постепенного освобождения от ответственности. АСЦД.
4. Блэк П. и Уильям Д. (2009). Разработка теории формативного оценивания. Образовательная оценка, оценка и подотчетность, 21(1), 5-31
5. Хэтти Дж. и Тимперли Х. (2007). Сила обратной связи. Обзор исследований в области образования, 77 (1), 81–112.
6. Уильямс, М. (2012). Аутентичность в языковом классе: точка зрения практикующего. Ежеквартальный журнал TESOL, 46 (2), 259–274.